

International Academy of Science and Higher Education
London, United Kingdom
Global International Scientific Analytical Project

CORRELATION BETWEEN HUMANITY AND PRAGMATISM IN TARGET REFERENCE POINTS OF MODERN METHODS OF PUBLIC RELATIONS REGULATION

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Military Sciences, Political Sciences, Sociological Sciences (London, November 24 – November 30, 2016)

**CORRELATION BETWEEN HUMANITY AND PRAGMATISM IN TARGET
REFERENCE POINTS OF MODERN METHODS OF PUBLIC RELATIONS
REGULATION**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXXXV International Research and Practice Conference
and III stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, November 24 - November 30, 2016)

**The event was carried out in the framework of a preliminary program of the project
“World Championship, continental, national and regional championships on scientific analytics”
by International Academy of Science and Higher Education (London, UK)**

Chief editor– J.D., Professor, Academician V.V. Pavlov

Reviewers – experts:

Beket Kazbekov (Kazakhstan) - Doctor of Economics, Full Professor

Edson Carlos Ferreira (Brazil) - PhD, Economic observer and financial consultant.

Gabriella Zanatti (Argentina) - DBA, Government agent for maintenance of concessions.

George Chiladze (Georgia) - Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Professor.

Innara Lyapina (Russia) - Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Department of Professional Education and Business

Lilie Cohen (Israel, USA) - Adviser for Social Communications and Socialization Issues of a number of law enforcement agencies of the U.S. and Israel, SocSciD, PhD

Marcus Stoutson (Canada) - North American Center for the study of global problems of world politics, LLD, D.Sc.

Mari Heikkinen (Finland) - DBA, Top manager of a large corporation

Maria Vlasova (Russia) - Doctor of Economics, Associate Professor

Ruslan Puzikov (Russia) - Candidate of Jurisprudence, Professor of RANH (Russian Academy of Natural History).

Sandra Larsson (Sweden) - International Volunteer Fund for Equal Rights Development, PhD.

Tatyana Korotkova (Russia) - Doctor of Economics, Professor

Teimur Zulfugarzade (Russia) - Candidate of Jurisprudence, Professor, Associate Professor.

Yuan Sheng (China) - PhD, Military historian, consultant, expert at the State Museum Fund of Sichuan Province.

Scientific researches review is carried out by means of professional expert assessment of the quality of articles and reports, presented by their authors in the framework of research analytics championships of the GISAP project

Research studies published in the edition are to be indexed in the International scientometric database “Socrates-Impulse” (UK) and the Scientific Electronic Library “eLIBRARY.RU” on a platform of the “Russian Science Citation Index” (RSCI, Russia). Further with the development of the GISAP project, its publications will also be submitted for indexation in other international scientometric databases.

"Correlation between humanity and pragmatism in target reference points of modern methods of public relations regulation»: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences. (London, November 24 - November 30, 2016)/International Academy of Science and Higher Education; Organizing Committee: T. Morgan (Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, H. Osad, I. Snellman, K. Odros, M. Stojkovic, P. Kishinevsky, H. Blagoev – London: IASHE, 2016. - 68 p.

In the digest original texts of scientific works by the participants of the CXXXV International Scientific and Practical Conference and the III stage of Research Analytics Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences are presented.

ISBN 978-1-911354-08-6

Dear colleagues!

The majestic galleon vigorously cleaved through the cold autumn waters of the uneasy North Sea. Two military and three trade vessels of the accompanying group tried not to lag behind the leader considerably. They were insolently fighting the forces of water as well. Sails of the ships were widely blown by the gusting southwest wind condensing and then disseminating the foggy haze over water over and over again. Despite the upcoming twilight and fair rolling, in the distance one could already see the outlines of the long-awaited land. The coast of the Southern Holland was approximately six hours away from the small flotilla.

Despite the extreme conditions at the deck few passengers of a galleon tired of the long voyage stood in line along the board and stared at the indistinct silhouettes of the homeland coast.

The diplomatic expedition launched by the grand pensionary of the province of Holland Johan van Oldenbarnevelt aimed at the audience with the King Henry IV in France was coming to its end.

The high-ranked grandee was on the deck in the nasal part of the ship in the company of his closest adviser. They were having a world-outlook conversation.

- My dear Hugo, I am not asking you the reason for the human society to need rules. But I am asking a much more important question: how are we to justify the necessity of rules and their observance when everyone strives to break them for the sake of his or her own interests?

- Is it Johan van Oldenbarnevelt that asks me this question?!
- Hugo Grotius cheerfully laughed loudly, but suddenly he frowned and turned back to the interlocutor. - The problem is that every sovereign establishes laws limiting the rights of others and therefore providing softer realization of interests of the legislator. Every monarch establishes own dominant in the territory of the state. It is logical. But then you shouldn't be surprised that all governors do the same. There is certain logic here, but it is the logic of contradictions - not peace. There are a lot of sovereigns: the number of countries in the world corresponds to the number of sets of rules aimed at creation of advantages for some of us and limitation of rights of others. However apart from the Divine enlightenment the world needs certain standard rules able to harmonize interests of all parties and lead them all to the common benefit, no matter if the parties are separate countries, campaigns or even specific people from different countries.

- But after all, if conventional general laws, in case of their emergence, are not observed by the strongest countries of the world, such laws finally won't work in general! And as the history shows such countries are interested in expansion, aggressive wars and colonization!

- You are right, my lord! The strong countries try to impose their interests and rules of their realization to the less developed and protected territories. As a result there are conflicts and wars. Territories of others are captured and empires are built! And this will go on until every country aggressor understands that the price for war becomes higher than the price for peace... Such understanding will come eventually; we just have to wait patiently. But this time will inevitably come...

Уважаемые коллеги!

Величественный галеон мощно рассекал холодные осенние воды беспокойного Северного моря. Два военных и три торговых судна группы сопровождения пытались значительно не отставать от флагмана и также настойно преодолевали сопротивление водной стихии. Паруса кораблей щедро раздувались порывистым юго-западным ветром, который, то сгущал, то рассеивал туманную дымку над водой. Несмотря на наступающие сумерки и изрядную качку, вдали уже можно было рассмотреть очертания долгожданной суши. Побережье Южной Голландии находилось от небольшой флотилии приблизительно в шести часах хода.

Немногочисленные пассажиры галеона, уставшие от длительного плавания, не принимая во внимание экстремальные условия присутствия на палубе, выстроились вдоль борта и с вождением впились глазами в размытые силуэты родных берегов.

Дипломатическая экспедиция великого пенсионария провинции Голландия Йохана ван Олденбарневелта, целью которой являлась аудиенция во Франции с королем Генрихом IV, подходила к концу.

Сам высокопоставленный вельможа находился на палубе в носовой части корабля в компании своего ближайшего советника и вел с ним мировоззренческую беседу.

- Дорогой мой Гуго, я не спрашиваю тебя, для чего человеческому обществу нужны правила. Но я задаю тебе гораздо более важный вопрос: как обосновать необходимость правил и их соблюдения, когда каждый норовит их нарушить в своих собственных интересах?

- Это спрашивает у меня Йохан ван Олденбарневелт?! – Гуго Гроций весело захохотал, но вдруг резко нахмурился и обернулся к собеседнику. – Беда в том, что каждый суверен устанавливает законы, которые ограничивают права других и тем самым благоприятствуют реализации интересов самого законодателя. Каждый монарх устанавливает собственную доминанту на территории своего государства. Это логично. Но тогда не стоит удивляться, что аналогичным образом поступают все правители. В этом есть логика, но эта логика противоречий, а не мира. Суверенов много: сколько стран - столько правил, призванных создавать преимущества одним и ущемлять права других. Однако миру, помимо Божественного проведения, нужны определенные общепринятые правила, которые смогут согласовать и свести к общей пользе интересы всех сторон – будь то отдельные страны, кампании или даже конкретные люди из разных стран.

- Но ведь, если условные общие законы, в случае их возникновения, не будут соблюдаться наиболее сильными странами мира, такие законы в итоге не будут действовать вообще! А такие страны, как свидетельствует история, заинтересованы, в экспансии, захватнических войнах, колонизации!

- Ты прав, мой Господин! Сильные страны пытаются навязать свои интересы и правила их реализации менее развитым и защищенным территориям. В итоге возникают конфликты, войны, захватываются чужие территории, возникают империи! И так будет продолжаться до тех пор, пока каждая страна - агрессор не поймет, что цена войны становится выше цены мира... Такое осознание придет с течением времени, необходимо терпеливо ждать. Но это время неизбежно наступит... А пока, как мне кажется, следует обратить внимание на прекрасную морскую стихию!

For now as it seems to me, we should pay attention to the beautiful sea!

- The sea? – Oldenbarnevelt was surprised. – What does it have to do with “the right of the peoples” you are talking about in such a persistent manner?

- The sea is the liquid substance and valuable things can't be indissolubly “attached” to it on a constant basis. People don't live here, they are just forced to overcome the sea barrier to connect different lands. Where there are no values and people - there aren't any environment for realization of the political power! “The international law” has to start from “the free sea”. At least, if we are to convince modern governors that some sphere of international equality exists, such sphere, as it seems to me, can only be only the sea.

In 1609 the historical work of the outstanding Dutch lawyer and statesman Hugo Grotius called “Mare Liberum” was published. It laid the foundation to the development of theoretical bases and the international law system.

This digest includes reports, presented on the CXXXV International Research and Practice Conference “Correlation between humanity and pragmatism in target reference points of modern methods of public relations regulation” and on the III stage of research analytics championships of various levels in Economics and Management, Jurisprudence, Sociological, Political and Military sciences.

We are sincerely grateful to authors of works presented in the digest for active participation in international scientific communications. We congratulate winners and awardees of relevant research analytical championships and we look forward to further participation of these scientists in the Global International Scientific Analytical Project of the IASHE and to their new ideas and scientific innovations.

Yours sincerely,
Head of the IASHE International Projects Department
Thomas Morgan

December 9, 2016
London, UK

- На море? – удивился Олденбарневелт. – Какое оно имеет отношение к «праву народов», о котором ты столь настойчиво рассуждаешь?

- Море – жидкая субстанция, к которой не могут быть неразрывно и на постоянной основе «привязаны» ценные вещи. Здесь не проживают люди – они лишь вынуждены преодолевать морскую преграду, чтобы соединить между собой разные земли. Там, где нет ценностей и людей – нет среды для реализации политической власти! Именно со «свободного моря» должно начинаться «международное право». По крайней мере, если и суждено убедить современных властителей в наличии какой-то сферы международного равенства, то такой сферой, как мне кажется, может быть только море.

В 1609 году была опубликована историческая работа выдающегося голландского юриста и государственного деятеля Гуго Гроция «Mare Liberum», которая положила начало развитию теоретических основ и системы международного права.

Данный сборник включает доклады, представленные на CXXXV Международную научно-практическую конференцию «Соотношение гуманности и прагматизма в целевых ориентирах современных методов регулирования общественных отношений», а также III этап научно-аналитических первенств по экономическим наукам и менеджменту, юридическим, социологическим, политическим, военным наукам и менеджменту.

Искренне благодарим авторов представленных в сборнике произведений за активное участие в международных научных коммуникациях, поздравляем победителей и призеров соответствующих первенств по научной аналитике, а также с нетерпением ожидаем дальнейшего участия этих ученых в Международном научно-аналитическом проекте МАНВО, их новых идей и научных разработок.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Руководитель Департамента
международных проектов МАНВО Томас Морган

«9» декабря 2016 г.
Лондон, Великобритания

National Research Analytics Championship

Georgia
Kazakhstan
Russia
Ukraine

Open European-Asian Research Analytics Championship

Georgia
Russia
Ukraine

International Scientific and Practical Conference

Georgia
Kazakhstan
Russia
Ukraine

EXPERTS OF CHAMPIONSHIPS AND CONFERENCES

BEKET KAZBEKOV (KAZAKHSTAN)

Doctor of Economics, Full Professor

Place of work: Al-Farabi Kazakh National University.

Scope of scientific interest: The sphere of scientific interests is connected with research of social-economic systems market transformation, substantiating of national economy competitiveness increasing strategy on the basis of social-economic modernization with forming financial, organizational and economic mechanisms of innovative and stable development in globalization and regionalization conditions.

EDSON CARLOS FERREIRA (BRAZIL)

PhD, Economic observer and financial consultant.

GABRIELLA ZANATTI (ARGENTINA)

DBA, Government agent for maintenance of concessions.

GEORGE CHILADZE (GEORGIA)

Doctor of Jurisprudence (LLD), Doctor of Economics (DBA), Professor. Member of 3 International Academies of Science. International expert in Law and Economics. Member of Editorial Board of 14 International scientific and scientific-practical journals (Georgia, Russia, USA, Germany, India, Azerbaijan, Slovenia, etc.). Member of Lawyers Union, Journalists Federation, IOAPA, EIRS etc.

Place of work: Samtskhe-Javakhetistate State University, Tbilisi University.

Qualification: lawyer, economist, patent engineer, translator, journalist, politologist.

Scope of scientific interest: law, economics, education, management.

He is the author of over 150 scientific publications.

INNARA LYAPINA (RUSSIA)

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Department of Professional Education and Business

Place of work: Oryol State University

Research interests: regional economy, innovation and investment activity in the state economy, marketing.

Scientific works: over 70 scientific works and publications.

LILIE COHEN (ISRAEL, USA)

Adviser for Social Communications and Socialization Issues of a number of law enforcement agencies of the U.S. and Israel, SocSciD, PhD

MARCUS STOUTSON (CANADA)

North American Center for the study of global problems of world politics, LLD, D.Sc.

MARI HEIKKINEN (FINLAND)

DBA, Top manager of a large corporation

MARIA VLASOVA (RUSSIA)

Doctor of Economics, Associate Professor

Place of work: Orel State University

Scope of scientific interests: Investment management, innovative management, innovative entrepreneurship, economic analysis, integrated structure of the real economy sector, regional economics, economics and national economy management, synergy in the economy

RUSLAN PUZIKOV (RUSSIA)

Candidate of Jurisprudence, Professor of RANH (Russian Academy of Natural History), Deputy Director for Research

Place of work: Tambov State University named after G.R. Derzhavin.

Scope of scientific interests: theory of law and state, civil law, legal doctrine in the legal regulation sphere, forms and means of legal policy implementation, doctrinal form of modern legal policy.

He is the author of more than 200 scientific publications, including 20 monographs, 15 textbooks and manuals.

SANDRA LARSSON (SWEDEN)

International Volunteer Fund for Equal Rights Development, PhD

TATYANA KOROTKOVA (RUSSIA)

Doctor of Economics, Professor, Honourable worker of Higher Education of the Russian Federation, member of the International Academy of Science and Practice of the Production Organization

Place of work: National Research University of Electronic Technology (MIET).

Research interests: research of current trends in globalization of world economic ties and their impact on the economy of Russia.

She is the author of over 160 scientific, educational and methodical works, reports on scientific conferences, including international, articles in scientific magazines.

YUAN SHENG (CHINA)

PhD, Military historian, consultant, expert at the State Museum Fund of Sichuan Province.

TEIMUR ZULFUGARZADE (RUSSIA)

Candidate of Jurisprudence, Professor, Associate Professor, Head of the Department of State and Legal Disciplines, a corresponding member of the Academy of Pedagogical and Social Sciences.

Place of work: Plekhanov Russian University of Economics.

Discoveries and inventions: participated in the development of 24 national standards of Russian Federation of sports equipment, tools, materials and other sports means for Olympic and non-Olympic sports and standards of health and fitness services.

Scope of scientific interests: legal support of innovations and nanotechnologies.

GLOBAL
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ANALYTICAL
PROJECT

AWARD PROTOCOL № 135 c - 2016

Date: December 9, 2016

INTERNATIONAL ACADEMY OF SCIENCE
AND HIGHER EDUCATION
1 Kings Avenue
Winchmore Hill
London
N21 1PQ
Tel: +44 (20) 71939499 / Skype: iashe_
Email: office@iashe.eu
Website: www.iashe.eu

Following the results of the III stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence, Military, Sociological and Political sciences, held within the framework of the National Research Analytics Championship and the Open European-Asian Research Analytics Championship, the Championship Organizing Committee and IASHE regional expert council decided to single out the following reports as the best research works presented at the championships:

OPEN EUROPEAN-ASIAN RESEARCH ANALYTICS CHAMPIONSHIP

Absolute championship

Economics and Management

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Lyudmila Moroz

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Vitaliy Omelyanenko

Jurisprudence

Silver decoration,
Money bonus in the amount of Euro 60 and 60 credits

Teymur Zulfugarzade

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Ruslan Puzikov,
Eugenia Chernyshova

NATIONAL RESEARCH ANALYTICS CHAMPIONSHIP

Economics and Management

Ukraine

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Lyudmila Moroz

Jurisprudence

Russia

Bronze decoration,
Money bonus in the amount of Euro 50 and 50 credits

Teymur Zulfugarzade

Alpha-championship

Economics and Management. Section "Innovations in economics and management. Innovations and innovative activity management"

Kazakhstan

Diploma "Scientific Thought Leader"

Maiya Suyunchaliyeva

Jurisprudence. Section “Tendencies of juridical science development in modern conditions”

Russia

Diploma “Scientific Progress”

Evgenie Korolev

All the participants of championships except those who were awarded with diplomas receive certificates of participants of the championship.

On behalf of the Organizing Committee and the Commission of Experts
of the III stage of the Championship in Economics and Management,
Jurisprudence, Military, Sociological and Political sciences
of the National research analytics championship
and the Open European-Asian research analytics championship

Head of IASHE International Projects Department
Thomas Morgan

Morgan

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В США

Зульфугарзаде Т.Э., канд. юрид. наук, доцент
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Россия

Участник конференции,
Национального первенства по научной аналитике,
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

В работе приведены результаты исследования основ правового регулирования и документационного обеспечения территориального зонирования земель по законодательству США, в том числе проанализированы правила городского и сельскохозяйственного зонирования, приведена классификация основных видов земельных зон, а также классификация нормативных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность в муниципальных образованиях.

Ключевые слова: право, законодательство, зонирование, планирование, территория, земля, принципы, рыночный оборот, экология.

The article contains the results of a research of bases of legal regulation and documentary ensuring territorial zoning of lands on the US legislation, including rules of city and agricultural zoning are analyzed, classification of main types of land zones, and also classification of the regulatory legal acts regulating town-planning activities in municipalities.

Keywords: law, legislation, zoning, planning, land, principles, market turnover, ecology.

Обращаясь к вопросам правового обеспечения территориального зонирования земель в Соединенных Штатах Америки отметим, что фактически центральным в американской системе управления землепользованием является не планирование, а зонирование. Так, в соответствии с Законом о зонировании (США, 1822) [4, с. 2], местные органы наделяются правом разрабатывать и утверждать в качестве обязательных для исполнения документов местные планы по зонированию. Законы о зонировании большинства штатов разработаны на основе модельного «Стандартного уполномочивающего закона штата о зонировании», поэтому их содержание во многом идентично. Во многих штатах существуют специальные законы о зонировании. Их принимают, когда необходимо расширить полномочия местных властей или требуется законодательно закрепить новые виды зонирования без изменения существующих законов.

В некоторых штатах существуют штатные и региональные планировочные агентства, которые выполняют консультативные и координационные функции. Правом самостоятельно осуществлять зонирование эти агентства наделены редко, обычно это касается затопляемых, природоохранных и других территорий критического состояния. Конституция штата и уполномочивающий закон обладают муниципалитеты правом разрабатывать и утверждать собственные законы и документы в области зонирования земель.

Местная нормативная база состоит из ордеров по зонированию и процедурных правил их разработки, утверждения и корректировки. Ордера зонирования (зональный план) являются местным законом, состоящим из двух частей: зональных правил и карты зонирования. Зональные правила обычно состоят из следующих разделов: общие положения, определение понятий, описания требований к плану землепользования и застройки участка, по зонам, для специального разрешения видов использования, к условиям отклонений от зонального плана и другие.

В США наиболее распространенными видами зон являются жилая, коммерческая и промышленная. Земля за пределами поселения может быть зонирована как сельскохозяйственная. В отношении всех земельных участков в пределах одной зоны устанавливают единый правовой режим, в рамках которого по каждой зоне дают перечень основных вспомогательных и временных видов использования земли и строений, предельные размеры площади участка, ограничения размеров строений и их размещения на участке, плотности застройки, соотношения площади жилой застройки и открытых пространств, условия доступа к дорогам, инженерным сетям и др. На территории соседней зоны могут быть разрешены иные виды использования недвижимости и предельные размеры земельных участков. К числу параметров земельного участка, которые отражают на плане зонирования территории, относятся: минимальный размер земельного участка, его минимальная протяженность (длина) со стороны улицы, предельная высота застройки, минимальный отступ объектов недвижимости от границы участка, максимальный процент площади занятого зданием (строением, сооружением) земельного участка, минимальная или максимальная площадь всех помещений здания в соотношении к размеру земельного участка (соотношение суммарной площади всех помещений к площади участка), совместимость зданий с точки зрения эстетико-архитектурных требований.

Существенные изменения и дополнения в зональный план служат поправкой действующего закона, и потому могут быть приняты только законодательным органом. Поправки могут быть двух видов:

- 1) частная – изменение карты зонирования (перевод участка из одной зоны в другую);
- 2) общая – изменение параметров землеустройства и застройки внутри зоны.

При частной поправке требуется извещение всех владельцев земельных участков, расположенных на определенном расстоянии от участка (в среднем 150-200 м), собственник которого инициирует «перезонирование». Подача петиции об общей поправке требует объявления в средствах массовой информации аналогичного публикуемому при утверждении ордера.

Представление специальных разрешений и освобождение от требований зонального плана осуществляют после подачи прошения, удовлетворяемого в административном порядке. Процедуру их проведения устанавливают в законе о зонировании земли и конкретизируют в нормах деятельности совета по апелляциям или комиссий по зонированию, которые создают на основании зонального плана о зонировании. В случае несогласия с решением совета (комиссии) лицо, подавшее петицию, может обращаться в суд.

Внесение изменений в правовой режим земельных участков в пределах зоны может быть обеспечено различными способами, в том числе в виде отклонения, условного использования, исключения и изменения зонирования. «Условное использование», например, может быть разрешено в том случае, когда существуют определенные условия, без выполнения которых разрешение данного использования может нарушить интересы других лиц. Разрешение об «отклонении», «условном использовании» и «исключении» принимают в отношении отдельного участка и может быть оспорено в суде.

Изменение зонирования (перезонирование), как правило, изменяет виды использования земельных участков в пределах всей зоны. Однако возможны случаи, когда перезонирование разрешено в отношении отдельного участка в обмен на соглашение с собственником о совершении им определенных действий, направленных на достижение общественных (пу-

бличных) интересов или собственник берет на себя обязательство использовать участок в будущем только определенным образом. Последний вид перезонирования получил название «контрактного зонирования» (зонирования на основе сделки). Решение о перезонировании также может быть оспорено в суде.

Еще одна проблема возникает в отношении видов использования, которые до введения зонирования были разрешены законодательством на ряде земельных участков. В том случае, если принято решение о возможности продолжения данных видов деятельности, они получают статус «несоответствующих видов использования». Например, при введении зонирования по типу жилой зоны городские власти могут санкционировать продолжение деятельности коммерческих и даже промышленных предприятий, так как они существовали до введения зонирования.

Как правило, снижение стоимости земельных участков, произошедшее в результате зонирования территории, не приравнивают к изъятию участка, и его собственник не получает компенсации (из этого правила, однако, бывают исключения). Такая жесткость задания типа землепользования, а также сложность и длительность внесения поправок являются главными недостатками традиционного зонирования земли и их пытаются избежать путем введения новых методов зонирования, таких как эксплуатационные стандарты, плавающие зоны, зоны планируемого развития, контрактное зонирование и др.

Наряду и в увязке с зонированием важным инструментом контроля за развитием землепользования и застройки, являются правила подразделения, которые применяют по отношению к осваиваемым под застройку крупным объектам земельной собственности. Эти правила содержат требования, касающиеся деления земель на земельные участки оптимальных размеров, обеспечения их инфраструктурой, открытыми пространствами, получения доходов в виде платы застройщика за усовершенствование территории. Правила подразделения утверждаются особым местным законом по зонированию.

Во многих быстрорастущих городах и пригородах распространено законодательное утверждение нетрадиционных методов контроля за землепользованием и застройкой, не предусмотренных зонированием и подразделением территории, для контроля роста численности населения, соответствующих участков, поэтапного освоения территории и т.д.

Почти во всех штатах закон о зонировании требует соответствия зонального плана и вносимых в него поправок перспективной схеме землепользования или генеральному плану. Но генеральный план разрабатывают не во всех административных единицах, в большинстве штатов он носит рекомендательный характер и не является обязательным документом.

Законы штатов и местные законы о конверсии сельскохозяйственных земель в США ограничивают ее различными способами. Законы штатов о сельскохозяйственных районах предоставляют земельным собственникам возможность и стимулы войти в эти районы на основе следующих льгот: ослабление на уровне штатов и местном уровне законодательных правил, которые так или иначе препятствуют сельскохозяйственной деятельности; зонирование сельскохозяйственных земель; дифференциация налогообложения; ограничения на действия, связанные с исключительным владением землей; программы получения «права на развитие». Последние требуют от землевладельцев (в обмен на получаемые ими льготы) участвовать в программе в течение нескольких лет, что, по существу, ограничивает конверсию сельскохозяйственных земель.

Схемы сельскохозяйственного зонирования содержат самые различные способы ограничения конверсии. Некоторые судебные власти используют сельскохозяйственное зонирование для запрета иного использования сельскохозяйственной земли. Впрочем, такой подход применяют редко, так как он серьезно ограничивает жилищное строительство и не позволяет фермерам использовать свою землю в несельскохозяйственных целях. Гораздо шире в США применяют неисклещительное сельскохозяйственное зонирование, которое подразделяется на крупномасштабное зонирование, зонирование, основанное на разделении земель, скользящую шкалу на основе разделения земли по зонам, выделение зон «условного» использования земли. Перечисленные подходы не стимулируют, но и не запрещают несельскохозяйственное использование земли.

Крупномасштабное зонирование требует, чтобы любое несельскохозяйственное использование земель распространялось на небольшие участки. Их минимальный размер колеблется от 4 до 260 гектаров, что примерно соответствует размеру ферм.

Основанное на принципе [1, с. 96] разделения земли зонирование разрешает вводить фиксированное число участков несельскохозяйственного использования на определенное число гектаров земли сельскохозяйственного назначения. При таком подходе несельскохозяйственные участки относительно малы, причем, как правило, они должны быть расположены поблизости друг от друга, чтобы большие площади были отданы сельскому хозяйству. Иногда требуется, чтобы несельскохозяйственный участок размещался на сельскохозяйственной земле худшего качества.

Принцип разделения участков по скользящей шкале не требует фиксации определенного количества несельскохозяйственных участков на каждом гектаре сельскохозяйственной земли. На каждый земельный участок или хозяйство разрешено фиксированное число несельскохозяйственных участков, что позволяет небольшому хозяйству иметь их столько же, сколько и крупному. Количество несельскохозяйственных участков определяют также в соответствии с почвенными характеристиками.

Наконец, выделение зон «условного» использования допускает несельскохозяйственное использование отдельных участков при соблюдении определенных условий, таких как сохранение первоначального размера фермерского участка, определение фиксированного количества намеченных к строительству жилых построек, учет влияния на местную инфраструктуру.

Для поощрения у земельных собственников стремления использовать землю в сельскохозяйственных целях в США применяют льготное и дифференцированное налогообложение собственности. Во втором случае это означает, что землю, налогом, чем землю для сельскохозяйственного использования. При этом взимание налогов откладывают до момента, пока собственность не будет использована в несельскохозяйственных целях. Такую отложенную сумму налога взимают за несколько последних лет (обычно от четырех до семи).

Некоторые штаты вводят на дифференцированное налогообложение только при условии, что собственник готов использовать землю для нужд сельского хозяйства в течение нескольких лет. Еще один подход к дифференцированному налогообложению построен по принципу автоматического прерывания – отсрочки от уплаты налогов. Если налог на собственность землевладельца превышает его подоходный налог, применяют отсрочку уплаты налога. Существует также подход, основанный на таком налогообложении, при котором экономические стимулы для превращения фермерской земли в землю несельскохозяйственного использования уменьшаются. Например, если владелец сельскохозяйственной земли не конвертирует ее, а значит, не создает инженерную инфраструктуру, он уплачивает уменьшенную сумму налога. В противном случае налог взимается в полном объеме.

В некоторых американских штатах местные власти применяют меры против приобретения права на проведение реконструкции (так называемое право на развитие), когда землевладелец передает право на конверсию принадлежащей ему сельскохозяйственной земли для несельскохозяйственного использования. Подобные меры реализуют путем установления переходного периода на конверсию земли и определения зоны сохранения (сельскохозяйственная земля) и зоны развития (несельскохозяйственная земля). Землевладельцам в зоне сохранения разрешено продавать право на конверсию сельскохозяйственной земли собственникам из зоны развития, побуждая последних более интенсивно использовать землю в не-

сельскохозяйственных целях. Посредством такого соглашения собственники сельскохозяйственной земли могут получать экономическую выгоду от ее конверсии.

В других штатах США разработаны весьма обширные планы развития, которые предусматривают финансовое обеспечение конверсии сельскохозяйственной земли для использования в иных целях и фактически сводятся к зонированию. Прежде всего определяют границы и период расширения города и пригородов. В этот промежуток времени сельскохозяйственные земли можно сохранять как резерв предполагаемого расширения поселения.

Как правило, правовые нормы о зонировании («зонинге») входят в состав городских ордонансов – кодифицированных муниципальных законодательств, наряду с другими правовыми нормами, регулирующими иные правоотношения. «Зонинги» выполняются в классических канонах американской юридической техники и не содержат ненормативных материалов. Однако в них могут содержаться отсылки к картографическим схемам о зонировании территории поселения, которые выступают здесь скорее не как правоустанавливающие документы, а как рабочие материалы для регулирования застройки специальными комиссиями по планированию использования земель поселений, которые, кстати, вправе вносить в них любые, установленные правилами изменения.

Другим обстоятельством, является несоответствие между осознанием необходимости правового регулирования каких-либо правоотношений, насущной потребностью принятия правового акта и имеющимися в распоряжении органов местного самоуправления ресурсами для его разработки и реализации.

Таким образом, можно установить три возможных варианта формирования нормативных правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность в муниципальном образовании:

1. Правила землепользования и застройки как целостный единый правовой акт.
2. Правила землепользования и застройки и местный градостроительный кодекс, как два основополагающих правовых акта.
3. Правила землепользования и застройки и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительства [2, с. 31].

На основании вышеизложенного полагаем необходимым сделать следующие основные выводы, подводящие итог проведенному исследованию.

1. Зонирование находится в зависимости от планировки (территориального планирования) или землеустройства, а землеустройство, в свою очередь, зависит от зонирования, что предопределяет их неразрывную взаимосвязь.

2. В процессе проведения зонирования в США применяются следующие четыре его типа:
 - 1) Евклидово зонирование;
 - 2) Евклидово зонирование II;
 - 3) производственное зонирование;
 - 4) стимулирующее зонирование;
 - 5) зонирование, основанное на форме.

3. Комплексный план зонирования целесообразно считать дорожной картой, на которой зафиксированы в картинках (картах и схемах) и словах предпочтения местного сообщества. Несмотря на то, что такой план и будет говорить о землепользовании, он не будет регулировать процесс землепользования. Указанную роль исполнит зонирование. Следовательно, в комплексном плане отражаются интересы данного сообщества в проведении границ между зонами районов, которые, в свою очередь, будут сами контролировать все то, что происходит на их земле.

4. Постановление о разграничении земельных участков является одним из методов землеустройства, который тесно связан с зонированием, оно регулирует раздел земли на строительные участки в целях их продажи, застройки или аренды.

5. Рассмотренный в исследовании так называемый, «американский тип зонирования», практикуемый в США, в части «технологии» [3, с. 12] зонирования характеризуется следующими особенностями:

- 1) высокая самостоятельность органов местного самоуправления в проведении и реализации зонирования при недостаточной координации интересов и планов сопряженных муниципалитетов в части регионального развития;
- 2) при планировании развития муниципалитетов акцент делается на декларирование политик по различным направлениям в форме стратегических планов социально-экономического развития; пространственные аспекты развития в форме генеральных планов имеют большей частью рекомендательное значение (за исключением некоторых штатов, где им придается характер обязательных документов, которые используются как основа для разработки местных актов зонирования);
- 3) зонирование муниципалитетов производится чаще всего в один этап – на всю территорию и по всем компонентам – виды разрешенного использования недвижимости, параметры разрешенного строительного изменения недвижимости и предельные размеры земельных участков применительно ко всем выделенным территориальным зонам;
- 4) планировочные проекты чаще всего разрабатываются в форме проектов подразделения свободных (сельскохозяйственных) территорий на земельные участки для последующей застройки; они основываются на стандартах зонирования и подразделения; в этих проектах могут предлагаться поправки к регламентам зонирования, которые должны пройти установленные процедуры согласования и утверждения.

6. В настоящее время процедурные вопросы зонирования в США дифференцированы на следующие пять основных этапов:

- 1) регулирование использования и размеров земли путем зонирования;
 - 2) процедура исполнения муниципального зонирования;
 - 3) надзор за подразделением земли;
 - 4) косвенное регулирование землепользования за счет регулирования влияния на окружающую среду;
 - 5) ограничения на регулирование, а также специальные проекты и стимулы.
7. В соответствии с Законом о зонировании, местные органы наделяются правом разрабатывать и утверждать в качестве обязательных для исполнения документов местные планы по зонированию. Законы о зонировании большинства штатов разработаны на основе модельного «Стандартного уполномочивающего закона штата о зонировании», поэтому их содержание во многом идентично.

8. В США, в некоторых штатах существуют штатные и региональные планировочные агентства, которые выполняют консультативные и координационные функции. Правом самостоятельно осуществлять зонирование эти агентства наделены редко, обычно это касается заповедных, природоохранных и других территорий критического состояния. Конституция штата и уполномочивающий закон обладают муниципалитеты правом разрабатывать и утверждать собственные законы и документы в области зонирования земель.

9. Нормативная база о зонировании на муниципальном уровне в США состоит из ордонансов по зонированию и проце-

дурных правил их разработки, утверждения и корректировки. Ордонансы зонирования (зональный план) являются местным законом, состоящим из двух частей: зональных правил и карты зонирования. Зональные правила обычно состоят из следующих разделов:

- 1) общие положения;
- 2) определение понятий;
- 3) описания требований к плану землепользования и застройки участка, по зонам, для специального разрешения видов использования, к условиям отклонений от зонального плана и другие.

10. В США наиболее распространенными видами зон являются:

- 1) жилая;
- 2) коммерческая;
- 3) промышленная.

11. Земля за пределами поселения в США может быть зонирована как сельскохозяйственная.

12. В отношении всех земельных участков в пределах одной зоны в США устанавливают единый правовой режим, в рамках которого по каждой зоне дают перечень основных вспомогательных и временных видов использования земли и строений, предельные размеры площади участка, ограничения размеров строений и их размещения на участке, плотности застройки, соотношения площади жилой застройки и открытых пространств, условия доступа к дорогам, инженерным сетям и др.

13. На территории соседней зоны в США могут быть разрешены иные виды использования недвижимости и предельные размеры земельных участков.

14. К числу параметров земельного участка, которые отражают на плане зонирования территории, в США относят:

- 1) минимальный размер земельного участка;
- 2) минимальная протяженность (длина) земельного участка со стороны улицы;
- 3) предельная высота застройки;
- 4) минимальный отступ объектов недвижимости от границы участка;
- 5) максимальный процент площади занятого зданием (строением, сооружением) земельного участка;
- 6) минимальная или максимальная площадь всех помещений здания в соотношении к размеру земельного участка (соотношение суммарной площади всех помещений к площади участка);
- 7) совместимость зданий с точки зрения эстетико-архитектурных требований.

15. Существенные изменения и дополнения в правовой режим земельных участков в США служат поправкой действующего закона, и потому могут быть приняты только законодательным органом. Поправки могут быть двух видов:

- 1) частная – изменение карты зонирования (перевод участка из одной зоны в другую);
- 2) общая – изменение параметров землеустройства и застройки внутри зоны.

16. Представление специальных разрешений и освобождение от требований зонального плана в США осуществляют после подачи прошения, удовлетворяемого в административном порядке.

17. В США, внесение изменений в правовой режим земельных участков в пределах зоны может быть обеспечено различными способами, в том числе в виде отклонения, условного использования, исключения и изменения зонирования.

18. Изменение зонирования (перезонирование), в США, как правило, изменяет виды использования земельных участков в пределах всей зоны. При этом, возможны случаи, когда перезонирование разрешено в отношении отдельного участка в обмен на соглашение с собственником о совершении им определенных действий, направленных на достижение общественных (публичных) интересов или собственник берет на себя обязательство использовать участок в будущем только определенным образом (так называемое, «контрактное зонирование»).

19. По законодательству США, при определении видов использования, которые до введения зонирования были разрешены законодательством на ряде земельных участков, если принято решение о возможности продолжения данных видов деятельности, они получают статус «несоответствующих видов использования». Например, при введении зонирования по типу жилой зоны городские власти могут санкционировать продолжение деятельности коммерческих и даже промышленных предприятий, так как они существовали до введения зонирования.

20. Как правило, в США, снижение стоимости земельных участков, произошедшее в результате зонирования территории, не приравнивают к изъятию участка и его собственник не получает компенсации (из этого правила, однако, бывают исключения). Такая жесткость задания типа землепользования, а также сложность и длительность внесения поправок являются главными недостатками традиционного зонирования земли и их пытаются избежать путем введения новых методов зонирования, таких как эксплуатационные стандарты, плавающие зоны, зоны планируемого развития, контрактное зонирование и др.

21. Классификация сельскохозяйственных земель в целях зонирования по законодательству США:

- 1) первоклассные сельскохозяйственные земли;
- 2) уникальные сельскохозяйственные земли (помимо первоклассных земель);
- 3) сельскохозяйственные земли помимо первоклассных или уникальных сельскохозяйственных земель, которые имеют значение для штата или на местном уровне для производства культур.

22. Основными вариантами формирования нормативных правовых актов в США, регулирующих градостроительную деятельность в муниципальном образовании, являются:

- 1) правила землепользования и застройки как целостный единый правовой акт;
- 2) правила землепользования и застройки и местный градостроительный кодекс, как два основополагающих правовых акта;
- 3) правила землепользования и застройки и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительства.

Литература:

1. Основополагающие принципы законодательного регулирования зонирования территорий в США., С.Е. Метелёв., Региональные проблемы преобразования экономики. 2016., No. 6 (68), С. 94-98.

2. Отчет о научно-исследовательской работе (итоговый) «Разработка текста Правил землепользования и застройки муниципального образования Городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края». – Чита., Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления, 2009.

3. Правовое зонирование города, проблемы организации современной системы землепользования и застройки в рос-

CONTENTS

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Development of social and economic relations in terms of globalization

V. Omelyanenko, NATION'S STRATEGIC SECURITY POLICY MAKING RESEARCH FRAMEWORK.....11
Н. Shevchenko, RECREATIONAL EQUILIBRIUM WITHIN THE THEORETICAL APPROACH TO ECONOMIC MODELING.....14

Finances, banking, monetary circulation and credits

Рыков С.В., ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 15

Innovations in economics and management. Innovations and innovative activity management

M. Suyunchaliyeva, THE INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.....16

Labor economics and personnel management

Мороз Л.И., ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ PERSONALITY OF PRESENT-DAY HEADS OF ENTERPRISES AND THEIR MANAGEMENT FEATURES.....19

Management: ways of development, actual issues and prospects

V. Tretyachenko, A MODERN INTERPRETATION OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION.....23
Короткова Т.Л., Болормаа Б., РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ТОВАРОДВИЖЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ / THE ROLE OF SOCIAL RELATIONS IN THE MERCHANDISING OF CONSUMER GOODS.....25

Economics and Management - Open specialized section

Волкова И.А., К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....27
Выходец А.М., РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ.....28

JURISPRUDENCE

Civil law; entrepreneurial law, family law; international individual right

Пузиков Р.В., Кузьмина В.С., АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ПО 44-ФЗ / THE ALGORITHM OF THE ELECTRONIC AUCTION FOR 44-FZ.....31
Пузиков Р.В., Чернышова Е.А., ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ / THE LEGISLATIVE PROCESS IN RUSSIA: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT...33
Пузиков Р.В., Катунина А.И., КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА / COMPENSATION FOR MORAL DAMAGE...35
Пузиков Р.В., Гасанова Д.П., ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА / PUBLIC AUCTION AS A FORM OF REALIZATION OF SEIZED PROPERTY.....37
Пузиков Р.В., Селенина А.В., РЕАЛИЗАЦИЯ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА / IMPLEMENTATION OF CONFISCATED PROPERTY.....39

Constitutional law, municipal law

Зульфугарзаде Т.Э., ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В США.....42

Natural resources law; agricultural law; environmental law

Чиладзе Г.Б., РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ.....46

Tendencies of juridical science development in modern conditions

Королев Е.С., ПОНИМАНИЕ ДЕМОКРАТИИ КАК ЦЕЛЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....48

Jurisprudence - Open specialized section

I. Chekhovska, THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINATION THE CONCEPT OF «STATE FAMILY POLICY»: ANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE.....50
I. Chekhovska, PRIORITY DIRECTIONS OF STATE FAMILY POLICY OF UKRAINE.....54

POLITICAL SCIENCES

Political sciences - Open specialized section

Шаповалова А.М., ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФЕНОМЕНУ ВЛАДИ З ГЛОБАЛЬНИМ ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ.....58

SOCIOLOGICAL SCIENCES

Social structure, social institutes and processes

Чирун С.Н., МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.....62

INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
ANALYTICS OF THE IASHE

- DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS
- SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT
- DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS
- BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS
- AUTHORITATIVE PROGRAMS

<http://university.iashe.eu> e-mail: university@iashe.eu Phone: + 44 (74) 29292337

Scientific publication

**CORRELATION BETWEEN HUMANITY AND PRAGMATISM IN TARGET REFERENCE
POINTS OF MODERN METHODS OF PUBLIC RELATIONS REGULATION**

Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results
of the CXXXV International Research and Practice Conference
and III stage of the Championship in Economics and Management, Jurisprudence,
Sociological, Political and Military sciences
(London, November 24 - November 30, 2016)

Layout 60×84/8. Printed sheets 7,91. Run 1000 copies. Order № 02/12-2016.

Publisher and producer International Academy of Science and Higher Education
1 Kings Avenue, London, UK N 21 3NA

INTERNATIONAL UNIVERSITY

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
ANALYTICS OF THE IASHE

<http://university.iashe.eu>

- **ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS**
- **DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS**
- **SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL QUALIFICATION IMPROVEMENT**
- **DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS**
- **INTERNATIONAL ATTESTATION-BASED LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS**
- **BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL DOCTORAL PROGRAMS**
- **BIBLIOGRAPHIC SCIENTIFIC-ANALYTICAL ACADEMIC PROGRAMS**
- **AUTHORITATIVE PROGRAMS**

Address: 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA
Phone: +44 (20) 71939499 / Skype: iashe_
e-mail: university@iashe.eu

